

JAHON VA O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA AFORIZMLARNING O‘RGANILISHI

*Karimova Zulfizar Maratovna,
Urganch RANCH universiteti, magistr*

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahon va o‘zbek tilshunosligida aforizmlarning o‘rganilishi bo‘yicha qilingan ishlarga ta‘rif berildi, aforizm atamasiga aniqlik kiritishga bo‘lgan tushunchalar tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar. Xalq og‘zaki ijodi, paremiya, maqol, matal, hikmatli so‘z, hikoyat, masal.

Аннотация. В данной статье описывается работа, проделанная по изучению афоризмов в мировом и узбекском языкознании, анализируются концепции уточнения термина афоризм.

Ключевые слова. Фольклор, паремия, пословица, поговорка, мудрое изречение, рассказ, притча.

Abstract. This article describes the work done on the study of aphorisms in world and Uzbek linguistics, analyzes the concepts of clarifying the term aphorism.

Keywords. Folklore, paremia, proverb, saying, wise saying, story, parable.

Xalq og‘zaki ijodi namunalaridan biri – aforizmlar asrlar davomida turli atamalar bilan nomangan. Maqol, matal, masal, hikmatli so‘z, aforizm, hikoyat, hikmat, mashoyixlar so‘zlari va boshqalar ana shunday atamalardandir. Bu terminlar ko‘p hollarda hozirgacha ham birining o‘rniga ikkinchisi qo‘llanilib kelmoqda. O‘ylaymizki, ular ma‘lum chegaralarini belgilash, aniqliklar kiritish zarur¹.

Qadim Yunon faylasufi Gippokrat “aforizm” terminiga chegaralash ma‘nosidan olingan leksema deb qaragan².

Nutq go‘zalligini namoyon etishda barqaror birikmalarning o‘rni katta. Barqaror birikmalarni o‘rganuvchi tilshunoslik bo‘limi paremiologiya (lotincha parema barqaror”, logos” ta‘limot) deb nomlanadi.

Barqaror birikmalar quyidagi ta‘riflar bilan belgilanadi.

“Ingliz tilining onlayn etimologik lug‘ati”da berilgan ta‘rifga ko‘ra: *aforizm* (Gr. αφορισμός aphorismos, “bo‘linish”) umumiy haqiqatni, tamoyilni yoki astoydil kuzatishni ifodalaydigan, lakonik va esda qolarli shaklda yozilgan og‘zaki so‘zdir³.

Taniqli paremiolog Archer Teylor aforizmni maqolning bir turi sifatida alohida

¹ Ўзбек халқ мақоллари. Икки томлик. Тузувчилар: Мирзаев Т., Саримсоқов Б. Тошкент: “Фан”, 1987. - Б.14.

² Пермяков Г.Л. Паремнологический сборник. - М.: Наука, 1984. - Б.107.

³ [Online Etymology Dictionary](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aphorism_(PSF).png) [wikimedia.org/wiki/File:Aphorism_\(PSF\).png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aphorism_(PSF).png)

belgilaydi.⁴

Maqollar va aforizmlar kichik janrlar asoslariga tegishlidir; ular ma'lum tematik belgilangan vaziyatlarda avtonom funksiyalanish uchun mo'ljallangan; yaxshi birlik sifatida kontekstga qo'shiladi; odatda muloqot hajmidan oshmaydi.

Ba'zi tadqiqotchilar *paremiyalarni* xalq orasida mashhur insonlarga taalluqli aforizmlar deb atashadi. Aforizmlar yirik ijodkorlar, olimlar, partiya va davlat arboblari asarlarida uchrovchi yoki yaratilishi jihatidan shunday shaxslarga mansub bo'lgan, ammo tilimizda faol qo'llanuvchi hikmatli so'zlarga nisbatan ishlatilmoqda.

Aforizm - bu hikmatli so'zlardan tashkil topgan, qachonlardir buyuk allomalar, shoirlar va zamonamizning mashhur olimlari, davlat arboblari tomonidan aytilgan qisqa va chuqur ma'noli hikmatli so'zlardir.

Aforizmlaming maqollardan farqi shundaki, u aynan bir shaxsga tegishli bo'lib, uning hayot haqidagi xos qarashlarini ifodalaydi. Maqollar esa umumiy bo'lib, ular aynan bir insonga tegishli bo'lmaydi va butun bir xalqning hayotiy hamda falsafiy qarashlarini o'zida aks ettiradi.

Y.V.Zemlyanskayaning "Структурно-семантические и функциональные особенности стилевой интертекстуальности в англоязычном афоризме" dissertatsiyasida "Matn" va "diskurs" tushunchalarini farqlash uchun intertekstuallikning nazariy jihatlarini ko'rib chiqib, prototekstlar kiritilgan aforistik matnlar korpusini, aforistik matnlarda elementlari yangilangan prototekstlar tasnifini, stilistik funksiyasini aktuallashtirishga yordam beradigan prototekstlarning lingvistik signallari doirasini aniqlaydi. Hamda intertekstuallik kategoriyasining aforistik matnga nisbatan maqomini ochib berib, uning ma'no shakllanishiga ta'sir qilish xususiyatlari aniqlangan. Shu bilan birga, aforistik matn mazmunining matnlararo aloqalarini amalga oshirish orqali shakllanish mexanizmi ochib berilgan⁵.

Aforizmlar qadimdan paydo bo'lgan, ular dastlab yunon falsafasida kurtak ochgani yuqorida ta'kidlandi. Qadimgi yodgorliklardan biri sanalgan "Avesto" kitobida ilk bor yozma hikmatli so'zlar paydo bo'lgan edi, *ya'ni ezgu o'y, ezgu so'z, ezgu amal*. Keyinroq hikmatli so'zlar Sharq mumtoz adabiyoti vakillarining ishlarida keltirila boshlandi. Kaykovusning "Qobusnoma", Sa'diy Sheroziyning "Guliston", Alisher Navoiyning "Mahbub ul-kulub" axloqiy- ta'limiy risolalarida hikmatli so'zlarning jozibasi ko'zga yaqqol tashlanadi. Bu asarlar hozirda insoniyatning ma'naviy mulkiga aylangan va shu davrlargacha qadrlanib aytilib kelinmoqda. Sharq hikmatlari asrlardan - asrlarga ko'chib yurib jahon xalqlari ma'naviy durdonasiga

⁴ Taylor A. Selected Writings on proverbs. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia. 1975. - P.130.

⁵ Землянская Е.В. Структурно-семантические и функциональные особенности стилевой интертекстуальности в англоязычном афоризме: дисс. ...канд. филол.наук. - Санкт-Петербург, 2004. - 209 с.

aylangan⁶.

Keyingi 40-50-yillar davomida esa hikmatli soʻzlar (aforizmlar)ning lisoniy tabiatini tadqiq etish bilan tilshunoslar ham shugʻullana boshladilar. Oʻzbek tilshunosligida hikmatli soʻzlar (aforizmlar)ni lingvistik nuqtayi nazaridan oʻrganishga bagʻishlangan qator ishlarning yaratilishi buning yorqin dalili boʻla oladi⁷.

M. Azamatovning “Hikmatlar xazinasi” nomli toʻplamining nashr qilinishi ilm ahli uchun bebaho sovgʻa boʻldi. U Oʻrta Osiyoda yashab ijod qilgan olimu fozillarning, shoirlarning hikmatli soʻzlarini toʻplab, maʼlum guruhlariga ajratgan va ushbu kitobda besh mingdan ortiq aforizmlar jamlangan.

M.Fozilovning “Hikmatli soʻzlar- aforizmlar va maqollar” nomli kitobida esa uch ming besh yuzga yaqin aforizmlar turli tematik guruhlariga boʻlinib tahlilga tortilgan.

T.Mirzayev va B.Sarimsoqovlarning “Oʻzbek xalq maqollari” nomli toʻplamida berilgan izohga koʻra, aforizm yirik ijodkorlar, olimlar, partiya va davlat arboblari asarlarida uchrovchi yoki yaratilishi jihatidan shunday shaxslarga mansub boʻlgan, ammo tilimizda aktiv qoʻllanuvchi hikmatli soʻzlarga nisbatan ishlatilmoqda⁸.

Sh.Tojiboyev, R.Egamberdiyevlarning “Ilm hikmati” nomli toʻplami ilm haqidagi hikmatli soʻzlarni jamlagan holda, ushbu kitobda bir ming ikki yuzga yaqin aforizmlar toʻplangan.

X.Tursunovning “Fransuzcha-oʻzbekcha aforizmlar” lugʻatida sevgi-muhabbat, pul, haqiqat va yolgʻon, doʻstlik, tabiat, muomala, baxt, sanʼat, kasb kabi mavzularga oid aforizmlar toʻplangan ham fransuzcha variantlari keltirilgan⁹.

Z.D.Toshpoʻlatovning “Aforizmlarning janr xususiyatlari va badiiyati” nomli nomzodlik dissertatsiyasida berilgan maʼlumotga koʻra, aforizm dastlab tibbiy qarashlar, turli kasalliklarning belgi va alomatlari haqidagi xulosalarini bevosita aforizm shaklida ixcham, purhikmat, mazmunli xukmlar tarzida ifodalagan. Keyinchalik bu termin falsafa, ilm bilan shugʻullanuvchi mutafakkirlar tomonidan keng istifoda etila boshlandi.

S.Joʻrayevaning “Haqiqat manzaralari” nomli kitobida besh ming dan ortiq hikmatlar va aforizmlar toʻplangan.

N.Toshqulovanning “Hikmat va maqollarda odob mevasi” nomli kitobida yuzdan ziyod maqollar va ikki yuzdan ortiq aforizmlar jamlangan.

A.Raimov va N.Raimovalar tomonidan tuzilgan “Hikmatlar shodasi” nomli kitobida Oʻzbek, ingliz, jahon olim va shoirlarning oʻn mingdan ortiq hikmatli soʻzlari

⁶ Раимов А.Ва Раимова Н. “Хикматлар шодаси” Тошкент: “Ўзбекистон”, 2013. - В.3.

⁷ Бу haqda qarag: Паремииология Ўзбекистана (библиография). Выпуск 1. Составители: А.М.Бушуй и др. - Самарканд, 1978; Выпуск II. -Самарканд, 1980; Выпуск III. - Самарканд, 1981.

⁸ Ўзбек халк мақоллари: [2томлик]. Масъул муҳаррирлар: Т.Мирзаев, Б.Саримсоқов. Том 2. - Тошкент: Фан, 1988. - Б.14.

⁹ Турсунов Х. “Франсузча-ўзбекча афоризмлар луғати. Наманган: 2014. - 45 б.

jamlangan¹⁰.

M.Akbarovning “Nemis mutafakkirlarining hikmatlari aforizm” nomli kitobida nemis olim, mutafakkir, adiblarining ikki minga yaqin hikmatli soʻzlari jamlangan¹¹.

Buyuk shoir, mutafakkir Alisher Navoiyning “Ibratli hikoyatlar va xislatli hikmatlar” nomli kitobida aforizmlarga hikmat marjonlari deb taʼrif berilgan¹².

Yuqorida keltirilgan ishlardan koʻrinib turibdiki, parema va paremiologiya muammolari tilshunoslar tomonidan imkon qadar tadqiq qilingan. Hozirgi davrda ham yosh tadqiqotchilar bu borada salmoqli ishlarni amalga oshirmoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Ўзбек халқ мақоллари. Икки томлик. Тузувчилар: Мирзаев Т., Саримсоқов Б. Тошкент: “Фан”, 1987. - Б.14.
2. Пермяков Г.Л. Паремииологический сборник. - М.: Наука, 1984. - Б.107.
3. [wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Aphorism_\(PSF\).png](http://wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Aphorism_(PSF).png)
4. Taylor A. Selected Writings on proverbs. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia. 1975. - P.130.
5. Землянская Е.В. Структурно-семантические и функциональные особенности стилевой интертекстуальности в англоязычном афоризме: дисс. ...канд. филол.наук. - Санкт-Петербург, 2004. - 209 с.
6. Раимов А ва Раимова Н. “Ҳикматлар шодаси” Тошкент: “Ўзбекистон”, 2013. - В.3.
7. Бу haqda qarang: Паремииология Узбекистана (библиография). Выпуск 1. Составители: А.М.Бушуй и др. - Самарканд, 1978; Выпуск II. -Самарканд, 1980; Выпуск III. - Самарканд, 1981.
8. Ўзбек халқ мақоллари: [2томлик]. Масъул муҳаррирлар: Т.Мирзаев, Б.Саримсоқов. Том 2. - Тошкент: Фан, 1988. - Б.14.
9. Турсунов Х. “Французча-ўзбекча афоризмлар луғати. Наманган: 2014. - 45 б.
10. Раимов А.ва Раимова Н.. 3 “Ҳикматлар шодаси” Тошкент: “Ўзбекистон”, 2013. - 400 Б.
11. Akbarov M. Nemis mutafakkirlarining hikmatlari aforizm [Matn]: aforizm. Toshkent: "O'zbekiston ", 2017. - 224 b.
- 12..Алишер Н. Ибрatли ҳикоятлар ва хислатли ҳикматлар.Сано-стандарт нашриёти, Тошкент 2016. - 519. б.

¹⁰ Раимов А.ва Раимова Н.. 3 “Ҳикматлар шодаси” Тошкент: “Ўзбекистон”, 2013. - 400 Б.

¹¹ Akbarov M. Nemis mutafakkirlarining hikmatlari aforizm [Matn]: aforizm. Toshkent: "O'zbekiston ", 2017. - 224 b.

¹² Алишер Н. Ибрatли ҳикоятлар ва хислатли ҳикматлар.Сано-стандарт нашриёти, Тошкент 2016. - 519. б.